

УДК 616.33: 342.092

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo10436587>

**ГЕПАТОПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ ОРАЛЬНОГО
АНТИДИСБІОТИЧНОГО ГЕЛЮ КВЕРТУЛІДОН ПРИ
АНТИХЕЛІКОБАКТЕРНІЙ ТЕРАПІЇ**

Шухтіна І.М.

ДП Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса

**ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫЕ СВОЙСТВА ОРАЛЬНОГО
АНТИДИСБИОТИЧЕСКОГО ГЕЛЯ КВЕРТУЛИДОН ПРИ
АНТИХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ТЕРАПИИ**

Шухтина И.Н.

ГП Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины, г. Одесса

**HEPATOPROTECTIVE PROPERTIES OF ORAL ANTIDYSBIOTIC GEL
QUERTULIDONE IN ANTICHELICOBACTER THERAPY**

Shukhtina I.N.

*State Enterprise Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry
of Health of Ukraine, Odessa*

Summary/Резюме

Objective: to determine hepatoprotective properties of *cvertulidon* at antihelicobacter therapy (AHBT). The preparation mentioned contains *cverticyn*, inulin, imudon and calcium citrate.

Materials and methods: In rats AHBT was simulated by per os administration of omeprazol (1,3 mg/kg), amoxil (50 mg/kg) and clarytromicine (7,5 mg/kg) during 8 days. Experimental group additionally got oral applications of «*Cvertulidon*» gel during 11 days. Mortification of rats was done at the 12th day. In the blood they determined leukogram, in the serum — PHO, ALT, urease, lysozyme. In liver they determined MDA, elastaza, PHO, urease, lysozyme, catalase. The degree of dysbiosis has been calculated by Levitsky's method, and index of API.

Results: AHBT decrease the level of non-specific immunity (lysozyme' activity and lymphocytic index), causes hepatic dysbiosis development and hepatitis. Injection of *Cvertulidon* intensifies immunity, has antibiotic and hepatoprotective action.

Key words: *antihelicobacter therapy, liver, cvertulidon, dysbiosis.*

Цель: определить гепатопротекторные свойства препарата квертулидон, содержащего кверцетин, инулин, иммунон и цитрат кальция при антихеликобактерной терапии (АХБТ).

Материалы и методы: АХБТ у крыс осуществляли путем введения per os омепразола (1,3 мг/кг), амоксила (50 мг/кг) и кларитромицина (7,5 мг/кг) в течение 8 дней. Опытная группа дополнительно получала оральные аппликации геля Квертулидон в течение 11 дней. Умерщвление крыс совершали на 12-й день. В крови определяли лейкоцитарную формулу, в сыворотке крыс — АЛТ, ЩФ, уреазу, лизоцим. В печени определяли МДА, эластазу, ЩФ, уреазу, лизоцим, каталазу. Рассчитывали степень дисбиоза по Левицкому и индекс API.

Результати: АХБТ снижает уровень неспецифического иммунитета (активность лизоцима и лимфоцитарного индекса), что вызывает развитие в печени дисбиоза и гепатита. Введение квертулидона усиливает иммунитет, оказывает антидисбиотическое и гепатопротекторное действие.

Ключевые слова: антихеликобактерная терапия, печень, квертулидон, дисбиоз.

Мета: визначити гепатопротекторні властивості при АХБТ препарату квертулідон, що містить кверцетин, інулін, імудон і цитрат кальцію.

Матеріали і методи: АХБТ у щурів здійснювали шляхом введення per os омепразолу (1,3 мг / кг), Амоксициліну (50 мг / кг) і кларитроміцину (7,5 мг / кг) протягом 8 днів. Дослідна група додатково отримувала оральні аплікації гелю «Квертулідон» протягом 11 днів. Умертвіння щурів здійснювали на 12-й день. У крові визначали лейкоцитарну формулу, в сироватці щурів — АЛТ, ЩФ, уреазу, лізоцим. У печінці визначали МДА, еластазу, ЩФ, уреазу, лізоцим, каталазу. Розраховували ступінь дисбіозу по Левицькому та індекс АПІ.

Результати: АХБТ знижує рівень неспецифічного імунітету (активність лізоциму та лімфоцитарний індекс), викликає розвиток в печінці дисбіозу і гепатиту. Введення квертулідона підсилює імунітет, має антидисбіотичну та гепатопротекторну дію.

Ключові слова: антихелікобактерна терапія, печінка, квертулідон, дисбіоз.

Введення

При антихелікобактерній терапії (АХБТ) часто розвиваються запалювально-дистрофічні процеси у печінці [1-5]. У механізмі цих печінкових порушень суттєву роль відіграють прояви дисбіозу, що виникають внаслідок імунодефіциту та проявляються системною ендотоксинемією [6].

Раніше нами була показана гепатопротекторна ефективність антидисбіотичного препарату квертулін, що містить кверцетин, інулін і цитрат кальцію, при експериментальній АХБТ [7].

Метою цього дослідження стало визначення гепатопротекторних властивостей нового антидисбіотичного засобу квертулідон, що містить квертулін та імуностимулятор імудон [8].

Матеріали і методи дослідження

В роботі було використано 30 білих крисових ліній Вістар (самки, 10 місяців, 300 ± 12 г), розподілених по 3 рівним групам: 1-а (контроль, норма), 2-я і 3-я групи отримували протягом 8 днів щодня. per os АХБТ (омепазол 1,3 мг/кг, амоксицилін 50 мг/кг і кларитроміцин 7,5 мг/кг). Криси 3-ї групи з першого дня досв-

іду отримували аплікації СОПР мукозoadгезивного фітогелю «Квертулідон» в дозі 0,5 мг/крису протягом 11 днів. Криси умерщвляли на 12 день під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг) шляхом тотального кровопускання із серця.

У крові визначали вміст лейкоцитів, лейкоцитарну формулу і розраховували лімфоцитарний індекс (ЛІ), що представляє собою відношення кількості лімфоцитів до кількості нейтрофілів [9]. У сироватці крові визначали активність аланінтрансамінази (АЛТ) [10], лужної фосфатази (ЛФ) [11], уреазу [12] і лізоциму [13].

У гомогенатах печінки (50 мг/мл 0,05 М трис-НСІ буфера рН 7,5) визначали рівень біохімічних маркерів запалення [14]: вміст малонового діальдегіду (МДА) і активність еластази, активність уреазу (показник мікробного обсіменіння) [12], лізоцима (показник неспецифічного імунітету) бактеріолітичним методом [13], антиоксидантного ферменту каталази [14] і ЛФ [11]. За співвідношенням активності уреазу та лізоциму розраховували ступінь дисбіозу за Левицьким [12], а за співвідношенням актив-

ності каталази та вмісту МДА розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс API [14].

Статистичну обробку результатів здійснювали відповідно до рекомендацій [15], визначення середньої величини (M), помилки середньої величини ($\pm m$) і достовірність різниці між середніми за *t*-критерієм Стьюдента, що приймається за достовірне значення при $p < 0,05$.

Результати та їх обговорення

У таблиці 1 представлені результати визначення цитологічних показників крові щурів, що отримували АХБТ і квертулідон. З цих даних видно, що хоча абсолютний вміст лейкоцитів у крові мало змінюється при АХБТ і після оральних застосувань гелю «Квертулідон», однак істотно змінюється співвідношення нейтрофілів і моноцитів. Так, доля нейтрофілів знижується в 2 рази, тоді як доля лімфоцитів зростає в 1,5 рази. В кінцевому результаті це призводить до 3-кратного збільшення лімфоцитарного індексу LI і свідчить про ослаблення неспецифічного імунітету, який у значній мірі забезпечують фагоцити.

Аплікації фітогеля достовірно підвищують кількість нейтрофілів і достовірно знижують кількість лімфоцитів і, як наслідок, в 1,4 рази знижують індекс LI. Слід також відзначити, що квертулідон нормалізує знижений при АХБТ рівень моноцитів, які

є попередніми фагоцитами.

У таблиці 2 представлені результати визначення активності деяких ферментів у сировотці крові крис, отриманих АХБТ і гелю «Квертулідон». З цих даних видно, що після АХБТ більше ніж у 3 рази підвищується активність уреаз, що свідчить про збільшення бактеріємії крові. Застосування гелю «Квертулідон» знижує активність уреаз більше ніж у 2 рази. Активність лізоциму сироватки крові, що була достовірно знижена після АХБТ, під дією квертулідона повертається до норми. У щурів, отримуючих АХБТ, достовірно підвищується активність «печінкових» маркерів — АЛТ і ЛФ, що може свідчити про можливий розвиток гепатиту і холестазу. Квертулідон знижує рівень «печених» маркерів, однак достовірно

Таблиця 1

Лейкоцитоз і лейкоцитарна формула крові крис, отриманих АХБТ і квертулідон (M $\pm$ m, n = 10)

Показники	Групи		
	1. Контроль	2. АХБТ	3. АХБТ+Квертулідон
Лейкоцити, $\times 10^9/\text{л}$	13,3 $\pm$ 0,3	14,0 $\pm$ 0,3 $p > 0,05$	14,9 $\pm$ 0,8 $p > 0,05$ $p_1 > 0,05$
Нейтрофіли (Н), %	42,4 $\pm$ 1,4	21,0 $\pm$ 0,9 $p < 0,01$	25,8 $\pm$ 1,9 $p < 0,01$ $p_1 < 0,05$
Лімфоцити (Л), %	45,2 $\pm$ 1,6	66 $\pm$ 2,8 $p < 0,01$	58,6 $\pm$ 1,3 $p < 0,01$ $p_1 < 0,05$
Моноцити, %	8,8 $\pm$ 0,5	6,2 $\pm$ 0,9 $p < 0,05$	7,4 $\pm$ 0,9 $p > 0,05$ $p_1 > 0,3$
Лімфоцитарний індекс (Л/Н)	1,07 $\pm$ 0,05	3,14 $\pm$ 0,09 $p < 0,001$	2,27 $\pm$ 0,11 $p < 0,01$ $p_1 < 0,01$

Примітки: *p* — порівняно з гр. №1; p_1 — порівняно з гр. №2.

Таблиця 2

Активність ферментів у сировотці крові щурів, які отримували АХБТ та квертулідон (M $\pm$ m, n = 10)

Показники	Групи		
	1. Контроль	2. АХБТ	3. АХБТ+Квертулідон
Активність уреаз, мк-кат/л	0,04 $\pm$ 0,01	0,13 $\pm$ 0,02 $p < 0,01$	0,06 $\pm$ 0,02 $p > 0,05$ $p_1 < 0,05$
Активність лізоцима, ед/л	131 $\pm$ 8	107 $\pm$ 4 $p < 0,05$	132 $\pm$ 5 $p > 0,8$ $p_1 < 0,05$
Активність АЛТ, мк-кат/л	0,38 $\pm$ 0,03	0,57 $\pm$ 0,04 $p < 0,05$	0,44 $\pm$ 0,04 $p > 0,1$ $p_1 < 0,05$
Активність ЛФ, мк-кат/л	0,91 $\pm$ 0,08	1,45 $\pm$ 0,12 $p < 0,01$	1,26 $\pm$ 0,10 $p < 0,05$ $p_1 > 0,05$

Примітки: *p* — порівняно з гр. №1; p_1 — порівняно з гр. №2.

Рис. 1. Ступінь дисбіозу у щурів, які отримували АХБТ і квертулідон (1 — норма, 2 — АХБТ, 3 — АХБТ + квертулідон)
* — $p < 0,05$ у порівнянні з гр. 1;
** — $p < 0,05$ у порівнянні з гр. 2

Рис. 2. Індекс АПІ в печінці щурів, які отримували АХБТ і квертулідон (1 — норма, 2 — АХБТ, 3 — АХБТ + квертулідон)
* — $p < 0,05$ у порівнянні з гр. 1

лише активність АЛТ (табл. 2).

У таблиці 3 наведені результати визначення ряду біохімічних показників у печені крис, отриманих АХБТ і квертулідон. Видно, що після АХБТ достовірно зростає рівень усіх маркерів запалення: вміст МДА та активність еластази. Застосування гелю «Квертулідон» знижує рівень досліджуваних показників, однак достовірно активність лише еластази. У щурів, отриманих АХБТ, в печінці також достовірно підвищується активність ЛФ,

що свідчить про холестази, і в 1,5 раза підвищується активність уреаз, що говорить про зростання мікробної обсемененості органу. Активність лізоциму в печінці щурів після АХБТ знижується в 2,5 рази. Застосування квертулідона нормалізує підвищений рівень активності ЛФ і уреаз і мало впливає на активність лізоциму. Що ж стосується активності антиоксидантного ферменту каталази, то вона не змінюється ні після АХБТ, ні після застосування квертулідону (табл. 3).

На рис. 1 показані результати визначення ступеня дисбіозу по Левицькому, з яких видно, що АХБТ значно (приблизно в 4 рази) підвищує ступінь дисбіозу і в сироватці крові і в печінці. Оральні застосування фітогелю достовірно знижує ступінь дисбіозу, однак не повертають її до норми. Можливо, для повної нормалізації цього показника необхідна або більша доза препарату, або більш тривале лікування.

На рис. 2 наведені зміни антиоксидантно-прооксидантного індексу АПІ в печені, що відражає баланс процесів перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної захисту. Видно, що застосування АХБТ призводить до достовірного зниження індексу АПІ, а оральні аплікації квертулідона сприяють тенденції до підвищення цього індексу.

Таким чином, проведені нами дослідження ще раз підтвердили розвиток ускладнень після АХБТ, що склалися в порушенні функціонального стану печінки та виникнення системної ендотоксикації. В основі цих порушень може лежати зміна антимікробної функції печінки [16], що проявляє розвиток дисбіозу як в печінці, так і в крові. Причиною розвитку дисбіозу, вірогідно, є імунodefіцит, який може виникнути після АХБТ, головним чином, за рахунок зниження рівня неспецифічного імунітету, про що свідчить зниження долі фагоцитів і активності лізоциму.

Позитивна дія квертулідона на фоні АХБТ можливо пояснюється його імуностимулюючими та пребіотичними властивостями. Ці дані дають підставу для проведення клінічних досліджень лікувально-профілактичної дії пероральних апікацій квертулідона у пацієнтів, які отримують АХБТ, з метою зниження негативних наслідків цієї терапії.

Таблиця 3

Біохімічні показники печінки щурів, які отримували АХБТ та квертулідон (M ± m, n = 10)

Показники	Групи		
	1. Контроль	2. АХБТ	3. АХБТ+Квертулідон
Вміст МДА, ммоль/кг	20,7 ± 3,0	33,9 ± 3,1 <i>p</i> < 0,05	30,2 ± 2,9 <i>p</i> < 0,05 <i>p</i> ₁ > 0,3
Активність еластази, мкат/кг	0,25 ± 0,01	0,31 ± 0,02 <i>p</i> < 0,05	0,25 ± 0,01 <i>p</i> = 1,0 <i>p</i> ₁ < 0,05
Активність ЛФ, мк-кат/кг	5,16 ± 0,42	6,56 ± 0,50 <i>p</i> < 0,05	5,79 ± 0,44 <i>p</i> > 0,3 <i>p</i> ₁ > 0,2
Активність уреазы, мк-кат/кг	0,21 ± 0,02	0,32 ± 0,02 <i>p</i> < 0,01	0,24 ± 0,02 <i>p</i> > 0,3 <i>p</i> ₁ < 0,05
Активність лізоцима, ед/кг	104 ± 12	41 ± 8 <i>p</i> < 0,01	53 ± 9 <i>p</i> < 0,01 <i>p</i> ₁ > 0,3
Активність каталазы, мкат/кг	6,33 ± 0,08	6,26 ± 0,06 <i>p</i> > 0,3	6,32 ± 0,35 <i>p</i> > 0,9 <i>p</i> ₁ > 0,5

Примітки: *p* — порівняно з гр. №1; *p*₁ — порівняно з гр. №2.

Висновки

1. Антихелібактерна терапія знижує неспецифічний імунітет і викликає розвиток дисбіозу, системної ендотоксичності та гепатиту.
2. Оральні апікації гелю «Квертулідон», що містить квертулін, інулін, імудон і цитрат кальцію, посилюють неспецифічний імунітет і надають антидисбіотичну і гепатопротекторну дію.

Література

1. Циммерман Я. С. Helicobacter pylori-інфекція: внежелудочные эффекты и заболевания (критический анализ) / Я. С. Циммерман // Клиническая медицина. — 2006. — № 4. — С. 63-67.
2. Підгірний В. В. Гепатотоксичні прояви лапсозипрозу, метронідазолу і кларитроміцину в експерименті / В. В. Підгірний // Медична хімія. — 2007. — Т.9, № 2. — С. 74-77.
3. Исаева Г. Ш. Возможное участие бактерий рода Helicobacter в патогенезе гепатобилиарных заболеваний / Г. Ш. Исаева // Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопрокт. — 2008. — № 4. — С. 14-22.
4. Disturbance of apoptosis and DNA synthesis by Helicobacter pylori infection of hepatocytes / K. Ito, Y. Yamaoka, B. Yoffe, D.Y. Graham // Dig. Diseases and Sci. — 2008. — V.53, N 9. — P. 2532-2540.
5. Adherence, internationalization and persistence of Helicobacter pylori in

hepatocytes / K. Ito, Y. Yamaoka, H. Ota [et al.] // Dig. Diseases and Sci. — 2008. — V.53, N 9. — P. 2541-2549.

6. Томила Т. В. Кверцетин повышает неспецифический иммунитет и снижает дисбиоз и воспаление в пародонте крыс, получавших антихеликобактерную терапию / Т.В. Томила // Вісник стоматології. — 2015. — № 1 (90). — С. 24-27.
7. Успенский О.Е. Экспериментальная профилактика с помощью кверцетинсодержащих оральных гелей дисбиотических осложнений у крыс, получавших антихеликобактерную терапию / О. Е. Успенский, И.Н. Шухтина // Вісник морської медицини. — 2015. — № 1 (66). — С. 76-82.
8. Успенский О.Е. Снижение неспецифического иммунитета и повышение дисбиоза и воспаления в слизистой оболочке полости рта крыс, получавших антихеликобактерную терапию, и их нормализация под влиянием кверцетина / О. Е. Успенский, К.В. Скидан // Вісник стоматології. — 2015. — № 1 (90). — С. 21-24.
9. Гаркави Л.Х. Адаптационные реакции и резистентность организма / Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакина. — Ростов н/Д: Ростов. университет, 1990. — 207 с.
10. Горячковский А. М. Клиническая биохимия в лабораторной диагностике / А. М. Горячковский — изд. 3-ье. — Одесса: Экология, 2005. — 616 с.
11. Экспериментальные методы исследования стимуляторов остеогенеза: метод. рекомендации / А. П. Левицкий, О. А. Макаренко, О. В. Деньга [и др.] — К.: ГФЦ, 2005. —

- 50 с.
12. Ферментативный метод определения дисбиоза полости рта для скрининга про- и пребиотиков: метод. рекомендации / А. П. Левицкий, О. А. Макаренко, И. А. Селиванская [и др.]. — К.: ГФЦ, 2007. — 22 с.
 13. Левицкий А. П. Лизоцим вместо антибиотиков / А. П. Левицкий. — Одесса: КП ОГТ, 2005. — 74 с.
 14. Биохимические маркеры воспаления тканей ротовой полости: метод. рекомендации / А. П. Левицкий, О. В. Деньга, О. А. Макаренко [и др.] — Одесса, 2010. — 16 с.
 15. Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ «Статистика» / О. Ю. Реброва. — М.: Медиа Сфера, 2002.
 16. Левицкий А. П. Антимикробная функция печени / А. П. Левицкий, С. А. Демьяненко, Ю. В. Цисельский. — Одесса: КП ОГТ, 2011. — 141 с.
 7. Uspensky O.E. The experimental prevention using oral gels dysbiotic kvartsetinsoderzhaschih complications in rats treated with H. pylori therapy / O.E. Uspensky, I.N. Shuhtina // Bulletin of Marine Medicine. — 2015. — № 1 (66). — S. 76-82.
 8. Uspensky O.E. Reduced non-specific immunity and increasing dysbiosis and inflammation in the oral mucosa of rats treated with H. pylori therapy, and normalization under the influence of quercetin / O.E. Uspensky, K.V. Skidan // Herald of dentistry. — 2015. — № 1 (90). — S. 21-24.
 9. Garkavi L.H. Adaptable reactions and resistance of the body / L.H. Garkavi, E.B. Kvakina — Rostov-on-Don, Rostov University, 1990. — 207 p.
 10. Goryachkovsky AM. Clinical Biochemistry in laboratory diagnostics / A.M. Goryachkovsky — Edition 3 — Odessa: Ecology, 2005. — 616 p.
 11. Experimental methods for studying bone formation stimulants: method. Recommendations / A.P. Levitsky, O.A. Makarenko O.V. Denga [et al.] — K.: GFC, 2005. — 50 s.
 12. The enzymatic method for the determination of dysbiosis oral screening for pro- and prebiotics: a method. Recommendations / A.P. Levitsky, O.A. Makarenko, I.A. Selivanskaya [et al.]. — K.: GFC, 2007. — 22 p.
 13. Levitsky AP. Lysozyme instead of antibiotics / A.P. Levitsky. — Odessa: manual KP OGT, 2005. — 74 p.
 14. Biochemical markers of inflammation of the oral tissues: method. Recommendations / A.P. Levitsky, O.V. Denga, O.A. Makarenko [et al.] — Odessa, 2010. — 16 p.
 15. Rebrov O. Statistical analysis of medical data. The use of the application package “Statistics” / O. Rebrov. — M.: Media Sphere, 2002.
 16. Levitsky AP. Antimicrobial liver function / A.P. Levitsky, S. Demyanenko, Y.V. Tsiselsky. — Odessa: KP OGT, 2011. — 141 p.

References

1. Zimmerman Y.S. Helicobacter pylori-infection: vnezheludochnye effects and disease (critical analysis) / Y.S. Zimmerman // Clinical Medicine. — 2006. — № 4. — pp 63-67.
2. Podgorny V.V. Hepatotoxic manifestations of lansoprazole, clarithromycin and metronidazole experiment / V. V. Podgorny // Medical chemistry. — 2007. — Vol.9, № 2. — P. 74-77.
3. Isayeva G. Sh Possible involvement of bacteria of the genus Helicobacter in the pathogenesis of hepatobiliary diseases / G. S. Isaeva // Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology. — 2008. — № 4. — pp 14-22.
4. Disturbance of apoptosis and DNA synthesis by Helicobacter pylori infection of hepatocytes / K. Ito, Y. Yamaoka, B. Yoffe, D.Y. Graham // Dig. Diseases and Sci. — 2008. — V.53, N 9. — P. 2532-2540.
5. Adherence, internationalization and persistence of Helicobacter pylori in hepatocytes / K. Ito, Y. Yamaoka, H. Ota [et al.] // Dig. Diseases and Sci. — 2008. — V.53, N 9. — P. 2541-2549.
6. Tomilina T.V. Quercetin increases the nonspecific immunity and reduces the dysbiosis and inflammation in periodontitis rats treated with H. pylori therapy / T.V. Tomilina // Herald of dentistry. — 2015. — № 1 (90). — S. 24-27.

*

*Вперше надійшла до редакції 05.04.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*